

Grupni regulator reaktivne snage

Ilija Klasnić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda, Dušan Arnautović

Sadržaj— U radu je prikazan simulacioni model grupnog regulatora reaktivne snage i napona koji je i praktično realizovan i ugrađen u termoelektranu “Nikola Tesla A” u Obrenovcu. Grupni regulator reaktivne snage upravlja svim sinhronim generatorima povezanim na sabirnice elektrane u cilju regulisanja i održavanja željene naponsko-reaktivne karakteristike sabirnica uz ravnomernu raspodelu opterećenja među agregatima. Cilj primene ovakvog uređaja je raspodela reaktivnog opterećenja između generatora prema podešenoj naponsko-reaktivnoj karakteristici, uz održavanje maksimalne reaktivne rezerve, a prema pogonskim kartama generatora. Odziv agregata mora biti jednovremen uz zadovoljenje željenog optimizacionog kriterijuma: održavanje maksimalne rezerve reaktivne snage po agregatu, održavanje jednakog faktora snage, minimizacija gubitaka i sl.

Ključne reči- grupna regulacija, sekundarna regulacija napona, reaktivna snaga elektrane

I. UVOD

Napon i učestanost elektroenergetskog sistema (EES) su dve osnovne promenljive koje karakterišu savremene sisteme za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije na bazi naizmeničnih struja. Zbog toga se za adekvatno održavanje napona i učestanosti vezuju i glavni pokazatelji performansi tih sistema. Definisani su zahtevi za održavanjem napona i učestanosti unutar uskih zona tolerancije oko njihovih propisanih, nominalnih (ili naznačenih) vrednosti. Otuda nastaje i potreba za regulacijom napona i učestanosti u elektroenergetskim sistemima. Obe te regulacije imaju zadatak da održavaju ravnotežu između proizvedenih i utrošenih snaga u elektroenergetskom sistemu. U realizaciji ove dve regulacije postoji suštinska razlika koja je posledica fizičke prirode dveju osnovnih promenljivih koje se regulišu- učestanosti i napona. Za razliku od učestanosti koja je zajednička promenljiva i karakteriše ceo elektroenergetski sistem, napon je pre lokalna nego globalna promenljiva. On može biti različit u raznim tačkama jer u svakom elektroenergetskom sistemu obično postoji nekoliko galvanski razdvojenih mreža različitog naponskog nivoa. Štaviše, naponi nisu svuda isti ni u pojedinim galvanski spojenim mrežama istog naponskog nivoa, gde dolazi do pojave padova napona između udaljenih tačaka, što je posledica tokova aktivnih i reaktivnih snaga po granama dotične mreže. Ravnoteža između odatih i apsorbovanih reaktivnih snaga koja prati regulaciju napona zbog toga se ne može posmatrati samo kao globalni problem, vezan za ceo elektroenergetski sistem već se mora ostvariti i lokalno za

pojedine čvorove, oblasti i regije u mreži, kako bi se izbegli tranziti znatnijih reaktivnih snaga po prenosnim vodovima koji povezuju pojedine izdvojene čvorove ili oblasti [1].

II. GRUPNI REGULATOR REAKTIVNE SNAGE

Osnovni cilj grupne regulacije pobude, napona i raspodele reaktivnih snaga u elektranama sa više agregata je upravljanje naponsko-reaktivnim režimom elektrane kao jedinstvene celine. Grupnom regulacijom se mogu prevazići nedostaci koji se pojavljuju pri individualnom upravljanju svakog agregata ponaosob sa različito podešenim regulatorima pobude, a koji se odnose na održavanje napona na sabirnicama elektrane i tačnost održavanja željene raspodele reaktivnog opterećenja između agregata u pogonu. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji, a prema odabranom kriterijumu. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu. Grupni regulator reaktivne snage (GRRS) vrši sledeće osnovne funkcije [2]:

- Održava ravnomernu raspodelu reaktivnog opterećenja među generatorima u elektrani uključenim u grupni rad, prema zadatom kriterijumu;
- Održava reaktivno opterećenje agregata odnosno elektrane i napona na posmatranim sabirnicama elektrane na unapred podešenom nivou;
- Održava napon na sabirnicama elektrane automatskim prilagođavanjem generisanih snaga generatora tako da se radna tačka elektrane uvek nalazi na karakteristici sa slike 1. Sa gledišta EES-a elektrana se za spore promene ponaša kao jedan ekvivalentni generator.

Slika 1. Statička karakteristika grupnog regulatora reaktivne snage

U režimu regulacije napona sabirnica GRRS određuje veličinu reaktivne snage koju elektrana treba da isporuči da bi se održala željena vrednost napona. Vrednost reaktivne snage se određuje prema zahtevanoj V-Q karakteristici sabirnica (slika 1).

Statizam V-Q karakteristike sabirnica može se podešavati podešavanjem koeficijenta statizma sistema pobude generatora. U režimu regulacije zadate reaktivne snage elektrane GRRS održava ukupnu reaktivnu snagu elektrane na željenoj vrednosti. U svim režimima rada izlaz iz regulatora režima je signal koji nosi informaciju o potrebnoj veličini reaktivne snage elektrane. Taj signal ulazi u regulator raspodele koji ostvaruje ravnomernu raspodelu reaktivnog opterećenja među generatorima uključenim u grupni rad u odnosu na njihova dozvoljena opterećenja. Parametri GRRS-a su izabrani na osnovu dinamičke analize odziva svih agregata elektrane. U radu će biti modelovan GRRS za sabirnički nivo 220kV koji postoji u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu. Grupni regulator reaktivne snage (GRRS) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim režimom elektrane i raspodela reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim i uključenim u grupni rad. Takođe služi za postavljanje statičke karakteristike elektrane. S obzirom na postojanje dva sabirnička naponska nivoa 220kV i 400kV, termoelektranu „Nikola Tesla A“ kao elektranu sa 4+2 agregata GRRS objedinjuje u celinu u pogledu upravljanja. Sam GRRS je realizovan sa dva nezavisna grupna regulatora reaktivne snage, po jedan za svaki naponski nivo. Prema tome, u pogledu upravljanja naponsko-reaktivnim režimom, elektrana se posmatra kao dve celine: prva celina obuhvata 4 generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 220kV, dok druga celina obuhvata dva generatora vezana preko blok-transformatora na sabirnice 400kV (slika 2). Funkcija grupne regulacije reaktivne snage ostvaruje se delovanjem na regulatore pobude u primarnim krugovima upravljanja svakog od 6 agregata elektrane [3].

Slika 2. Šema razvoda 220 kV i 400 kV elektrane TENT-A

Oznake sa slike 2 imaju sledeće značenje: A1,..., A6- sinhroni turbogeneratori, M22, M40- mreža priključena na 220kV i 400kV, V22, V40- 220kV i 400kV sabirnice elektrane,

X_{b1}, \dots, X_{b6} - reaktanse blok transformatora, X_{m22}, X_{m40} - ekvivalentne Tevenenove reaktanse mreže na 220kV i na 400kV, X_{2T} - ekvivalentna reaktansa dva paralelno vezana interkonektivna transformatora. Sistem sekundarne regulacije napona poredi trenutnu vrednost napona na „Pilot“ čvoru (čvorna tačka EES-a čiji napon oslikava naponske prilike u toj oblasti) sa referentnom vrednošću tog napona i primenom odgovarajućeg regulatora (PI tipa) daje izlaz koji predstavlja meru reaktivne snage koju elektrana treba da isporuči (slika 3). Na osnovu ovog signala se proračunava referentna vrednost za regulator reaktivne snage (I tipa) pojedinačnih agregata. Regulator reaktivne snage agregata poredi ovako dobijenu referentnu vrednost sa merenom reaktivnom snagom agregata i daje izlaz koji predstavlja potrebnu korekciju referentne vrednosti napona generatora. Izlaz iz regulatora reaktivne snage deluje na ulaze u pobudni sistema. Na ovaj način se u stacionarnom stanju postiže ravnomerna raspodela reaktivne snage među generatorima srazmerno njihovim nominalnim snagama. U elektrani sa generatorima različite snage koji su vezani na sabirnice preko blok-transformatora različitih impedansi, promene VAR-a pojedinih generatora kao odgovor na poremećaje u sistemu nisu proporcionalne. Uravnoteženi i jednovremeni odziv svih generatora poboljšava dinamički odziv u VAR-ima zahvaljujući čemu je elektrana u stanju da podrži napon u lokalnoj tački EES-a.

Slika 3. Blok dijagram regulacije naponsko-reaktivne karakteristike sabirnica elektrane

Princip rada grupne regulacije sastoji se u jednakoj raspodeli opterećenja, što u uslovima paralelnog rada agregata različitih nominalnih snaga podrazumeva da se agregati opterećuju sa istom vrednošću normiranog opterećenja. U standardnim uslovima rada, to podrazumeva da se agregati u grupnoj regulaciji opterećuju sa procentualno istim opterećenjem, gde se procentualni iznos aktivne i reaktivne snage računa u odnosu na njihove nominalne vrednosti, po svakom od agregata pojedinačno. U uslovima rada, pri kojima agregat nije u mogućnosti da obezbedi rad sa svojom nominalnom snagom, sistem grupne regulacije će taj agregat opteretiti sa unapred zadatom tehnološki maksimalno dozvoljenom snagom tog agregata [3].

III. OPIS MODELA

U okviru programskog paketa Matlab/Simulink modelovana su 4 sinhrona generatora vezana preko svojih

blok transformatora na sabirnice 220kV u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu. Parametri generatora i blok transformatora su izabrani prema podacima proizvođača (za nedostupne podatke korišćene su tipične vrednosti za generatore istih snaga koje se pojavljuju u literaturi [4]).

Grupna regulacija reaktivnih snaga realizovana je na sledeći način: trenutna vrednost napona na 220kV sabirnicama poredi se sa referentnom vrednošću tog napona i primenom odgovarajućeg PI regulatora daje izlaz koji predstavlja meru reaktivne snage koju elektrana treba da isporuči. Blok šema primenjenog PI regulatora napona 220kV sabirnica data je na slici 4.

Slika 4. Blok šema PI regulatora napona 220kV sabirnica

Funkcija prenosa ovog regulatora je:

$$C_{PI} = P + I \left(\frac{1}{s} \right)$$

Vrednosti podešenih pojačanja su: $P=13,6$ i $I=5,189$.

Ovako podešen GRRS obezbeđuje stabilan odziv uz vremensko dekuplovanje upravljanja po naponu generatora, reaktivnoj snazi i po naponu sabirnica. Projektovani regulator obezbeđuje ravnomernu raspodelu reaktivnih snaga među agregatima u relativnom odnosu kao i ravnomernu raspodelu rezervi reaktivne snage što dodatno utiču na naponsku stabilnost sistema. Na ovaj način je onemogućeno da jedan od agregata mnogo pre ostalih dostigne limiter minimalne ili maksimalne struje pobude kada automatski regulator napona generatora prestaje da održava napon na generatoru, već održava konstantnu pobudnu struju.

Usled postojanja tri hijerarhijska nivoa upravljanja naponima, potrebno je obezbediti i odgovarajuće „slaganje“ vremenskih konstanti. Odnosno, dominantna vremenska konstanta spoljašnje petlje treba da bude veća od svih dominantnih vremenskih konstanti unutrašnjih petlji. Petlja sa povratnom spregom po naponu statora generatora definisana je dominantnom vremenskom konstantom od 0,5 s; petlja sa povratnom spregom po reaktivnoj snazi generatora koja sadrži integralni regulator ima dominantnu vremensku konstantu od 5 s, dok spoljašnja petlja sa PI regulatorom napona sabirnica elektrane ima dominantnu vremensku konstantu od 50s [5].

IV. REZULTATI DOBIJENI SIMULACIJOM

U nastavku su dati snimci karakterističnih veličina dobijeni simulacijom. Zadana referentna vrednost napona sabirnica je 0,98 r.j., a u 120. i 160. sekundi se zadaje poremećaj u mreži. Na vrednost napona sabirnica ne utiču samo maksimalne

vrednosti reaktivnih snaga koje generatori mogu odati, već i prenosna moć dalekovoda.

Na slici 5 prikazan je snimak napona na 220kV sabirnicama i reaktivne snage generatora koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Generatori se na poremećaje jednovremeno odazivaju, odaju reaktivne snage prema podešenim odnosima tako da se opterećuju sa istom vrednošću normiranog opterećenja.

Slika 5. Napon 220kV sabirnica elektrane i odate reaktivne snage generatora A1-A4

Na Sl. 6 i 7 su prikazani snimci reaktivne i aktivne snage generatora A1, kao i napon pobude i napon statora generatora A1, respektivno.

Slika 6. Reaktivna i aktivna snaga generatora A1

Slika 7. Napon pobude i napon statora generatora A1

Prilikom poremećaja u mreži (dolazi do pada napona na 220kV sabirnicama elektrane), regulator reaktivne snage deluje na pojedinačne regulatore pobude generatora sa ciljem da se podigne napon na izvodima generatora, a samim tim i na sabirnicama elektrane.

Sada smo značajno povećali opterećenje koje zadajemo u 160. sekundi sa ciljem da utvrdimo da li će sistem biti u stanju da nakon tog poremećaja i dalje održi napon sabirnica na zadatoj vrednosti. Kao što je već rečeno, prilikom naponskog kolapsa najbitnije je imati dovoljnu količinu reaktivne rezerve u sistemu. Sinhroni generatori kao najbitniji proizvođači reaktivne snage, u tim situacijama treba da odaju maksimalnu moguću reaktivnu snagu (koja je ograničena njihovom trenutnom aktivnom snagom) kako bi se napon održao na željenoj vrednosti.

Slika 8. Napon 220kV sabirnica elektrane i odate reaktivne snage generatora A1-A4

Na slici 8 prikazan je napon 220kV sabirnica i reaktivne snage generatora koji učestvuju u grupnoj regulaciji. Primećujemo da nakon poremećaja u 160. sekundi sistem nije u mogućnosti da održi napon na sabirnicama elektrane na željenoj vrednosti od 0,98 r.j. Generatori odaju maksimalne moguće reaktivne snage (s obzirom na vrednosti aktivnih snaga), ali to nije dovoljno da bi se napon na sabirnicama elektrane održao na željenoj vrednosti. Reaktivne i aktivne snage generatora A1 i A4 su prikazane na slikama 9 i 10.

Slika 9. Reaktivna i aktivna snaga generatora A1

Slika 10. Reaktivna i aktivna snaga generatora A4

U cilju povećanja naponske stabilnosti u mreži je postavljena otočna kondenzatorska baterija koja ima zadatak da pomogne generatorima da podignu nivo napona na 220kV sabirnicama elektrane nakon poremećaja koji zadajemo u 160. sekundi. Na slici 11 je prikazan napon 220kV sabirnica elektrane i odate reaktivne snage generatora koji učestvuju u grupnoj regulaciji sa priključenom kondenzatorskom baterijom. Primećujemo da sa kondenzatorskom baterijom sistem uspeva da podigne napon sabirnica na zadatu vrednost i nakon poremećaja u 160. sekundi.

Slika 11. Napon 220kV sabirnica elektrane i odate reaktivne snage generatora A1-A4

V. ZAKLJUČAK

Primenom koordinisane Q-V regulacije na nivou elektrane korist ostvaruju i elektrana i elektroenergetski sistem. Sa stanovišta elektrane uniformna raspodela reaktivnih snaga vodi ujednačenoj proizvodnji reaktivnih snaga, ujednačenom starenju opreme i elektrana pruža maksimalnu dinamičku reaktivnu podršku sistemu radi očuvanja naponske stabilnosti. Sa stanovišta EES-a, koordinisana Q-V regulacija vodi maksimizaciji i ujednačavanju reaktivnih rezervi na sinhronim generatorima što omogućava: uniforman odziv generatora na različite poremećaje ili događaje u EES-u, bolju dinamičku podršku sistemu i znatno bolju podršku održavanju profila napona u sistemu posebno sa aspekta sporih promena napona,

zatim utiče na smanjenje gubitaka u prenosu, pozitivno utiče na ukupnu naponsku stabilnost, propusnu moć dalekovoda, itd.

LITERATURA

- [1] M. Čalović, „Regulacija elektroenergetskih sistema“, Tom II- Regulacija napona i reaktivnih snaga, Beograd, 1997.
- [2] R. Milijanović, „Grupno upravljanje agregatima u elektrani“, Monografija, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd, 1986.
- [3] J. Dragosavac, Ž. Janda, P. Ninković, J. Pejović, S. Dobričić, T. Gajić, „Grupni regulator pobude i aktivne snage u TE „Nikola Tesla“- Obrenovac“, Projekat, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd 2009.
- [4] I. Boldea, „Synchronous generators“, Taylor and Francis Group, 2006.
- [5] S. Corsi, M. Pozzi, C. Sabelli, A. Serrani, „The Coordinated Automatic VoltageControl of the Italian Transmission Grid- Part I:Reasons of the Choise and Overview of the Consolidated Hierarchical System“, IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 19, No. 4, November 2004.

ABSTRACT

This paper presents a simulation model of a joint VAR/voltage power plant controller which is developed and

implemented in Power Plant „Nikola Tesla A“ in Obrenovac. The reactive power controller controls all synchronous generators connected to the power plant busbar in order to regulate and maintain the desired voltage-reactive characteristics of busbar with uniformly distribution of load among the generating units.. The key result of this controller is to achieve the reactive power distribution among units according to requirements and target voltage/VAR plant curve response, while maintaining the maximal reactive power reserve available, according to capability curves. The unit response must be simultaneous with the desired optimization criteria: the maintenance of maximum reactive power reserve per unit, maintaining the same power factor, minimization of losses and similar.

Grupni regulator reaktivne snage
Ilija Klasnić, Jasna Dragosavac, Žarko Janda,
Dušan Arnautović

